

РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ КЕРІВНИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Королук С. В.

У статті розкрито сутність стратегічного мислення керівника закладу освіти як важливої передумови ефективного управління освітньою організацією. Обґрунтовано актуальність проблеми в умовах реформування освіти, суспільних трансформацій та зростання рівня невизначеності. Окреслено найбільш дієві форми й методи розвитку стратегічного мислення керівників закладів освіти, серед яких: стратегічні сесії, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, кейс-метод, коучингові технології, супервізія та фасилітаційні практики. Виокремлено одну з дієвих форм роботи – «Школа професійного зростання керівників». Наголошено на доцільності впровадження зазначених підходів у систему підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти у курсовий та міжкурсний періоди.

Ключові слова: *стратегічне мислення, керівник закладу освіти, ефективне управління, стратегічне управління, професійна компетентність, стратегічне бачення, розвиток керівника, заклад освіти, професійний розвиток.*

Постановка проблеми. Управління закладом освіти в сучасних умовах невизначеності, стрімких змін та загроз потребує від керівника здатності стратегічно мислити, прогнозувати зміни, визначати перспективи розвитку та організовувати колектив до реалізації спільних цілей. Саме тому стратегічне мислення варто розглядати як важливу складову ефективного управління закладом освіти.

Водночас у практиці управління закладами освіти нерідко спостерігається застосування керівниками оперативного реагування, орієнтація на вирішення поточних завдань замість системного бачення перспектив розвитку, недостатнє використання аналітичних інструментів прогнозування та оцінювання ризиків.

Це ускладнює прийняття дієвих управлінських рішень, знижує адаптивність закладу освіти до змін і стримує його інноваційний розвиток.

Стратегічне мислення є основою ефективного управління закладом освіти, оскільки забезпечує здатність керівника визначати довгострокові цілі, прогнозувати можливі зміни, своєчасно реагувати на виклики та спрямовувати діяльність колективу на досягнення спільних результатів. Воно дає можливість поєднувати поточне управління з перспективним баченням розвитку закладу, раціонально використовувати ресурси та формувати конкурентоспроможне освітнє середовище.

Сьогодні система підвищення кваліфікації керівних кадрів має бути орієнтована на формування стратегічного мислення, розвиток навичок бачення майбутнього, планування й командного стратегування та управління змінами в закладі освіти. Інакше виникає суперечність між сучасними вимогами до компетентностей керівника закладу освіти та реальним рівнем сформованості цих компетентностей, зокрема, стратегічного мислення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних дослідженнях увага науковців зосереджується на питаннях стратегічного планування, формування управлінської компетентності керівника, розвитку лідерства та забезпечення сталого розвитку закладу освіти. Теоретичні засади стратегічного управління закладом освіти розкрито у працях О. Кравченко, яка обґрунтовує концепцію стратегічного управління у сфері освіти, визначає його етапи, інструменти моделювання розвитку закладу освіти та соціально-психологічне забезпечення управлінських процесів [2].

Питання стратегічного мислення керівника-освітянина як чинника успішного розвитку сучасного закладу загальної середньої освіти досліджує С. Редько. Автор наголошує на важливості переходу від адміністративного стилю керівництва до стратегічного лідерства, здатності директора школи формувати бачення майбутнього та мобілізувати колектив до змін [9].

Технологічний аспект розроблення стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти досліджує Н. Любченко. Авторка акцентує увагу на

використанні сучасних інструментів стратегування, зокрема SWOT-аналізу, форсайту, бенчмаркінгу та проєктного менеджменту [3].

Актуальні аспекти стратегічного управління розвитком закладу освіти в умовах реформування та воєнних викликів розглядають Н. Мельник та Н. Любченко. Учені підкреслюють роль керівника як стратегічного лідера, здатного поєднувати інноваційний розвиток із кризовим менеджментом [6].

Т. Сорочан досліджувала питання стратегічного управління освітою, зокрема у контексті розвитку регіональних систем освіти; Н. Клокар, вивчала проблеми стратегічного управління та розвитку шкіл, особливо у контексті забезпечення якості освіти та підготовки управлінських кадрів; Л. Щоголева і В. Вознюк – стратегічне управління закладом освіти як соціальною системою; В. Гуменюк – стратегічні напрями діяльності керівників закладів освіти. О. Мармаза зазначає, що сучасне управління закладом освіти має ґрунтуватися на стратегічному плануванні, інноваційності та розвитку кадрового потенціалу.

Водночас, недостатньо дослідженими залишаються питання розвитку стратегічного мислення керівника закладу освіти як особистісно-професійної компетентності, та технологій розвитку в системі підвищення кваліфікації.

Мета статті: проаналізувати роль стратегічного мислення керівників як важливої складової ефективного управління закладом освіти та визначити шляхи його розвитку в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Стратегічне управління й планування є одним з найважливіших завдань керівника в умовах змін задля розвитку закладу освіти.

Автори посібника «Менеджеру інноваційної діяльності у сфері освіти» наголошують, що стратегія управління закладом освіти – це масштабне передбачення місії організації і реалізації довгострокових цілей розвитку, які передбачають інновації та зміни в організації за допомогою таких методів, як розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, організаційна координація та передбачення майбутніх змін у діяльності [7, с. 62].

О. Мармаза, авторка багатьох наукових праць з питань стратегічного

управління та розвитку компетентностей керівника закладу освіти, характеризує стратегічне управління як «складну діяльність, направлену на формування стратегічних цілей, планів, шляхів, від їх проектування до результатів впровадження» та визначає такі переваги стратегічного підходу до управління, як: забезпечення цілеспрямованого розвитку організації; можливість домогтися конкурентних переваг; управління змінами в організації та реагування на соціальні замовлення; можливість моделювати, пропонувати альтернативні рішення та обирати оптимальні для організації; створення активного, зацікавленого, творчого, ініціативного осередку в організації; стимулює до стратегічного мислення та дій; вдосконалюється процес розробки рішень; підвищується чутливість організації до зовнішніх та внутрішніх чинників; керівники можуть діяти більш впорядковано, раціонально; персонал підвищує рівень професіоналізму, обізнаності у діяльності організації; вдосконалюються навички роботи у команді» [4, с. 22-23].

З. Литвин, очільниця ГС «Освіторія» і засновниця Новопечерської школи, наголошує, що чільна навичка освітнього управлінця — комплексне стратегічне мислення. Керівник школи має не лише жити сьогоdnішнім днем чи мислити категоріями навчального року і як зробити комфортним і продуктивним цей рік, а все ж таки має аналізувати, куди рухається світ і країна, якою має бути школа сьогодні, щоб зробити дітей готовими до завтра [1].

Г. Мінцберг стратегічним мисленням називає таку особливу рису менеджера, яка націлена на передбачення майбутнього і відкриття нових стратегій, що здатні кардинально змінити конкурентне середовище. Основною функцією стратегічного мислення є створення і реалізація адекватної найефективнішої стратегії [8].

С. Редько вважає, що стратегічне мислення керівника закладу загальної середньої освіти має невід'ємні складові: вміння ставити цілі і правильно розставляти пріоритети; вміння бачити і знаходити нові можливості розвитку; вміння проводити комплексний аналіз ситуації; вміння передбачити різні сценарії розвитку подій; вміння правильно розподіляти наявні ресурси.

Основою стратегічного мислення керівника закладу освіти є творчий підхід і креативне мислення, особливо, коли йдеться про підготовку стратегії розвитку школи [9].

Отже, для ефективного управління закладом освіти виникає потреба у розвитку стратегічного мислення керівників закладів освіти.

Враховуючи актуальність визначеної теми, в системі післядипломної педагогічної освіти впроваджується комплексний підхід щодо розвитку стратегічного мислення керівників.

Так, в Полтавській академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського під час курсів підвищення кваліфікації керівників закладів освіти (загальної середньої, дошкільної та позашкільної) викладачі упроваджують модулі: «Стратегічне управління розвитком закладу освіти», «Управління якістю освітньої діяльності», «Лідерство та партнерська взаємодія», «Організація безпечного освітнього середовища», «Безперервний професійний розвиток керівника» та ін., під час яких опрацьовують разом зі слухачами теоретичні та практичні підходи стратегічного мислення й ефективного управління закладом освіти. Викладачі кафедр під час навчання застосовують міжкурсний період підвищення кваліфікації для керівників проводяться активні форми роботи – семінари, тренінги, «круглі столи», дискусії, а також організовані та діють «Школи професійного зростання», а саме: «Школа молодих керівників», «Школа новопризначених керівників закладів дошкільної освіти», «Школа заступників керівників закладів загальної середньої освіти», «Школа керівників опорних закладів освіти». Участь у роботі школи є добровільною, тому долучаються ті керівники, які відчувають потребу у розвитку власного потенціалу та стратегічному розвитку закладу освіти.

Найбільш дієвими методами розвитку стратегічного мислення керівників закладів освіти є стратегічні сесії, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, сценарне планування, кейс-метод, фасилітаційні практики та методи «Світове кафе», «Шість капелюхів мислення», «Килим ідей», «Мета-план». Окрім зазначених, ефективними також є форсайт-сесії, мозковий штурм, метод Дельфі,

бенчмаркінг, проєктне навчання, моделювання управлінських ситуацій, ділові та рольові ігри, метод дерева рішень, аналіз успішних практик закладів освіти, наставництво, професійні спільноти керівників і рефлексивні практики: «Рефлексивний щоденник керівника», «Технологія зворотного зв'язку», «Післядіяльна рефлексія», а також коучингові технології, супервізія тощо.

Застосування цих методів сприяє розвитку системного бачення, здатності прогнозувати майбутні зміни, оцінювати ризики й можливості, знаходити альтернативні рішення, працювати в команді та формувати довгострокову стратегію розвитку закладу освіти. Особливо результативними є методи, що поєднують аналітичну діяльність із практичним опрацюванням реальних управлінських ситуацій.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, стратегічне мислення керівника закладу освіти є важливою передумовою ефективного управління в сучасних умовах реформування освітньої галузі та зростання рівня невизначеності. Воно забезпечує здатність керівника визначати перспективні напрями розвитку закладу освіти, прогнозувати можливі зміни, своєчасно реагувати на виклики, раціонально використовувати ресурси та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Встановлено, що найбільш результативними засобами розвитку стратегічного мислення керівників закладів освіти є стратегічні сесії, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, сценарне планування, кейс-метод, коучинг, супервізія, фасилітаційні практики, форсайт-сесії та професійні спільноти керівників. Їх використання у системі підвищення кваліфікації сприяє формуванню стратегічного бачення, навичок прогнозування та командного прийняття рішень.

Перспективи подальших досліджень убачаємо у розробленні моделей розвитку стратегічного мислення керівників закладів освіти в системі післядипломної освіти, визначенні критеріїв і показників його сформованості, а також дослідженні особливостей формування стратегічного бачення керівників в умовах післявоєнного відновлення та модернізації освіти України.

Список використаних джерел:

1. 5 ефективних інструментів для освітніх управлінців у 2026 році. URL: <https://osvitoria.media/experience/5-efektyvnyh-instrumentiv-dlya-osvitnih-upravlintsiv-u-2026-rotsi/> (дата звернення: 26.04.2026).
2. Кравченко О. І. Стратегічне управління у сфері освіти: навч.-метод. посіб. Полтава : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 2022. 117 с. URL: <https://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/> (дата звернення: 26.04.2026).
3. Любченко Н. В.. Технологічний аспект розроблення стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти. *Імідж сучасного педагога*. 2023. № 6 (195). С. 26–32. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6\(195\)-26-32](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-26-32).
4. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент. Харків : ТОВ «Планета принт», 2015. 103 с.
5. Мармаза О. І. Підготовка керівника закладу освіти до стратегування в умовах сьогодення на засадах компетентнісного підходу. *Імідж сучасного педагога* 2026. № 1 (226). С. 66–71. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2026-1\(226\)-66-71](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2026-1(226)-66-71).
6. Мельник Н., Любченко Н. Стратегічне управління розвитком закладу загальної середньої освіти в умовах реформування та воєнних викликів. *Нова педагогічна думка*. 2025. № 4 (124). С. 16-20.
7. Менеджеру інноваційної діяльності у сфері освіти: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. С. В. Кириленко. Київ-Чернівці : Букрек. 2024. 408 с.
8. Мінцберг Г. (2008). Зліт і падіння стратегічного планування / Пер. з англ. К. Сисоєва. Київ : Вид-во Олексія Капусти. 2008. 412 с.
9. Редько С. І. Стратегічне мислення керівника школи як фактор успішного розвитку сучасної загальної середньої освіти. *Scientific Research: Theoretical Foundations and Practical Applications: VII International scientific and practical conference (January 24-26, 2024) Vienna, Austria, International Scientific Unity*. 2024. С. 502-507.
10. Щоголева Л., Вознюк В. Стратегічне управління освітнім закладом як соціальною системою. *Нова педагогічна думка*. 2014. № 2. С. 237–240. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_70 (дата звернення: 26.04.2026).

DEVELOPMENT OF A MANAGER'S STRATEGIC THINKING AS A PREREQUISITE FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Koroliuk S. V.

The article reveals the essence of the strategic thinking of an educational

institution manager as an important prerequisite for effective management of an educational organization. The relevance of the issue is substantiated in the context of educational reform, social transformations, and the growing level of uncertainty. The most effective forms and methods for developing the strategic thinking of heads of educational institutions are outlined, including strategic sessions, SWOT analysis, PEST analysis, case method, coaching, supervision, and facilitation practices. One of the effective forms of work, namely the “School of Professional Growth for Managers,” is highlighted. The expediency of implementing these approaches into the system of advanced training for educational managers during course and inter-course periods is emphasized.

Keywords: *strategic thinking, head of an educational institution, effective management, strategic management, professional competence, strategic vision, manager development, educational institution, professional development.*